

FINLANDIYA TA'LIM TIZIMI

Mannabova Zaxro

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti “Boshlang’ich ta’lim “yo’nalishi

2-bosqich talabasi

saidamannabova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada siz Finlandiya ta’lim tizimining oziga xosligi, hamda Fin ta’limida metodlar Finlandiya qanday qilib qisqa vaqt ichida davlatni shunday qilib rivojlantira olganligi ta’lim tizimini isloh qilib nafaqat shahar maktablari balki, Finlandiyaning eng chekka hududlarida ham ta’lim sifati juda mukammal tarzda ishlab chiqilganligi haqida ma’lumot olishingiz mumkin . Shu bilan birga O'zbekiston hamda Finlandiyaning ta'lim tizimining farqli jihatlari ko'rib chiqamiz. Bolalar ta'lim olishi uchun eng avvalo nimaga e'tibir qaratishi lozimligini ko'rib chiqamiz .

Kalit so’zlar: ta’li, tizimi, metod, pedogogik faoliyat, boshlang’ich ta’lim, doktorantura.

Annotation: In this article, you will learn about the uniqueness of the Finnish education system and the methods of Finnish education, how Finland was able to develop the country in such a short time. you can get information about how it was developed. At the same time, we will consider the different aspects of the educational system of Uzbekistan and Finland. Let's look at what children should pay attention to in order to get an education.

Key words: education, system, method, pedagogical activity, primary education, doctoral studies.

Kirish: Dunyoning rivojlangan mamlakatlari qatoridan o’rin olgan davlatlardan biri bu Finlandiyadir. Shu o’rimda Finlandiyaning qanday qilib qisqa vaqt ichida bunday katta natijaga erishganligi barchaga ma’lum. Fin xalqining aynan uyg’onish davri qachon boshlandi , asrlar davomida qiyinchilikda botqoqlikda yashagan davlar

qisqa 70-80 yil ichida dunyoning eng nufuzli davlatlari qatoriga qo'shildi. Buning asosiy sababi albatta ta'lim tizimidir, qaysiki davlatning ta'lim tizimi uzluksiz, yagona va mukammal tuzulgan bo'lsa aynan o'sha davlat qisqa vaqt ichida Finlandiya singari rivojlangan ta'lim, rivojlangan davlatga aylana oladi. Finlandiyada ta'lim uch bosqichdan iborat Maktabgacha ta'lim; 3-6 yoshni o'z ichiga oladi Boshlang'ich ta'lim: 1-6 sinflar, Yuqori sinflar 7-9 sinflarni o'z ichiga oladi, agar o'quvchi o'zi istasa 10- sinfmi ham o'qishi ballarini yanada yaxshilashi mumkin. Bundan tashqari o'quvchilar kollejlarda, akademik litseylarda o'qishi yoki o'z xohishiga qarab ishlash huquqiga ham ega. Oliy ta'lim 4-yil (fakultitetlar 4 yildan ko'p bo'lishi mumkin) Magistratura 2 yil Doktorantura Finlandiya ta'limida maktablarning o'ziga xos tamoyilini ko'rib chiqishimiz. Finlandiyada maktablarning barchasida dars tartibi metodlar hattoki jihozlari ham bir xil tamirlangan bir nechta xususiy maktablar ham mavjud. O'quvchilar soni ham eng ko'pi 960 ta O'qituvchilar faqat zarurat tug'ulgandagina ota onasining ish joyi mansabi haqida ma'lumot olishi mumkin. O'quvchilar orasida "yaxshi" yoki "yomon" o'quvchi degan tushuncha yo'q. Eng bilimli bolalar ham sust bolalar ham barchasi teng "o'ziga xos" hisoblanadi. Hattoki ayrim sinflarda nogiron bolalar ham oqishadi. Tushlik har doim maktablar tomonidan berilgan, ekskursiya sayohatlar bepul, darsliklar kankulyator planshetlar ham bepul beriladi. Fin ta'limida xar bir o'quvchi bilan individual ishlash uchun alohida dars ishlanmasi tuzib chiqilgan. Bundan tashqari Korreksion ta'lim asosida darslar o'riladi. Korreksion bukichik guruhlar yoki individual tarzda ishlashdir. Ta'lim tizimi yagonadir, faqat har bir pedagog o'zi istagan uslubda dars tashlik qilishi mumkin. O'quvchilar ham dars vaqtida o'zi istagan vazifa bilan shug'ullanadi, bu o'quvchida ishonch xisini oshiradi. Finlandiyada 10 ballik tizm asosida baholanadi, ammo bu 7-sinfgacha 1-3 sinflarda hech qanday baho qo'yilmaydi. Finlandiyada bahodan hech qanday ahamiyatga ega emas bolalar faqat o'zlari uchun o'qishadi. Bolalar uylarida dars qilishmaydi ertalab 9- 11 gacha dars o'tiladi keyin dam olishi uy ishlarini qilishadi, o'zlari qiziqgan vazifalar bilan band bo'lishadi masalan, musiqa aytish, raqs, rassomchilik kabi. Keyin 3-5 gacga yana takroriy darslar bo'lib otadi. Finlyandiyaning intellektual va ta'lim sohasidagi islohotlari fin ta'lim tizimini

ozgartirib yuborib, uni dunyodagi eng yaxshi tizimlardan biriga aylantira oldi. Fin ta'lim tizimi bugun dunyoning ko'plab rivojlangan mamlakatlaridagi tizimlardan farq qiladi. Finlandiya tizimi standart sinovlarni rag'batlantirmaydi. Finlyandiyada odatiy fikrlash amaliyoti va o'qitishga katta e'tibor qaratiladi. Bundan ko'rinib turibdiki ta'lim tizimida hech qanday qattiqqo'lik , qo'pollik, majburlash yo'q hammaga birdek munosabatda bo'lishmaydi. Finlandiya qisqa vaqt ichida bu darajaga yetishiga sabab faqat ta'lim emas buning sabablari ko'p bularda ayrimlarini ko'rib o'tsak: Bulardan biri resurslar Finlandiyada internetni suv kabi bepul qilib qo'yilgan internet uchun alohida to'lov qilinmaydi. Aholing juda ko'p qismi internet bilan ta'minlangan .

" i d i d i " l i h i b i d i d l i d i

Tenglik "United Nations word Happiness Report" nomli hisobotida Fin davlati dunyoning eng baxtli davlati deb topilgan . Eng baxtli davlat bo'lishining eng katta sabablaridan biri ular juda ko'p kitob o'qishadi . Hattoki "Dunyodagi eng yaxshi jamoa kutubxonasi" nomini ham olgan . Finlandiya sovuq havo bo'lishi alohiga juda yaxshi ta'sir ko'rsatasi sababi:- Vaqt. Hammada vaqt bo'ladi, ular unday vaziyatlarda kitob o'qishadi. Kitob o'qish bir vaqtning o'zida xotirani mustahkamlaydi, diqqatni oshiradi ,idrokn faollashtiradi , eng muhimi yangi bilimlar olishadi Endi esa ta'lim jarayonlarining O'zbekiston hamda Finlandiyaning 13 farqini ko'rib chiqsak.

1. Bizning mamlakatimizda ta'lim tizimi hamda darslik ishlanmalariga ko'p o'zgartirishlar kiritiladi . Fin davlatida esa o'quvchilar darsliklarni o'zlari tanlaydilar va darsliklarga o'zgartirsh kiritilmaydi darsliklar sodda tushunarli tarzda berib borilgan . Bundan ko'rinib turibdiki ta'lim sifatiga darsliklarning o'zgartirishi bilan erishish qiyin.

2. Albatta baholash tizimi O'zbekistonda katta ahamiyat kasb etadi. Finlandiya oltinchi sinfni yakunlamaganiga qadar hech qanday baho qo'yilmaydi . O'quvchilar maktabga kelajaklari uchun kelishadi. Mamlakatda test tizimi faqatgina 16 yoshga to'lganidagina olinadi.

3. Mamlakatimizda o'qituvchi bo'lish uchun bakalavrni tugatish bilan cheklanadi, Finlandiyada esa o'qituvchi bo'lish uchun uch bosqichni tugatish kerak bo'ladi.

4. Finlandiya maktablarida hech qanday ishchi hodim yo'q! Musor tashlash xonalarni yig'ish tozalash barchasi maktab o'quvchilari tomonidan amalga oshiriladi.

5. Finlandiyada bolalar oshxonasida faqat mevalar suv foydali ichimliklar shirinliklar bor. Albatta bolalar sog'lom ovqatlanadi darslarni ham vaqtida bemalol qila olishadi.

6. Eng muhim jihatlardan biri darslarga qiziqtirish. Aynan Finlandiyada bolalar hech qachon matematika darsida rasm chizib o'tirishmaydi yoki rasm darsida misol yechishmaydi. Mana shu narsa bolalarni darslarga tushunmasligiga olib keladi. Bu yerda diqqatni oshiradi albatta.

7. Yana bir e'tibordan chetda qoldirmasligimiz kerak bo'lgan narsa bu qulaylik maktablarning dizayni juda qulay qilib ishlangan bolalar o'zlarini xuddi uydagilaridek xis qilishadi.

8. Finlandiyada dars sopati 4-6 soatni tashkil etadi , mamlakatimizda 1 kunda dars soati 5- 6 soat bundan tashqari to'garaklar bu birinchi navbatda son emas sifat muhim o'rinda ekanligini bildiradi.

9. O'qituvchilik kasbi davlatdagi eng yuqori turuvchi kasblardan biridir shu o'rinda bizning mamlakatimizda "hech bo'lmasa o'qituvchi bo'lar" degan ibora aylanadi. Finlandiyada o'qituvchilar magistraturani tamomlashligi kerak. Va atigi 10% tajribali ustozgina ishga qabul qilinadi bir yilda.

10. Maktablarda eng muhimi tajribali ustoz bo'lishi va o'z ustida har doim ishlaydigan malakali kadrlar yetishib chiqishiga sabab bo'ladi.

Xulosa: Bugungi kunda ko'plab davlatlar xususan O'zbekistonda ham Fin ta'limi asosida darslar beriladi va bular asta sekinlik bilab o'z samarasini ko'rsatmoqda. Ta'lim tizimiga, yoki darsliklarga o'zgartirsh kiritish har doim ham foyda beravermaydi yaxshi ustoz eng zo'r o'quvchilarni shakillantiradi. Rivojlangan davlatlar metodlaridan foydalanish albatta samaralidir . Dars sonini oshirish bilan ko'p narsaga erishib bo'lmaydi har doim ham eng muximi sifatda. Buning isboti qisqa vaqt ichida mamlakatni eng baxtli rivojlangan davlatlar qatoriga qo'sha olgan Finlandiya misolida ko'rishamiz mumkin .

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Рахимов, Қ., & Ибрагимов, Ш.М. (2) Fayzullo Yahyojev, O‘zA (2022). Фанларни ўқитишда диагностика қилиш усуллари. О‘zbekiston respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi Toshkent kimyo-texnologiya instituti mexanika va matematikaning amaliy muammolari Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 52-56.
2. Абдурахмонов, С. М., & Ибрагимов, Ш. М. (2022). Та’лим тизимда baholashning asosiy mezonlari va uning ахаміуати. ФДУ хабарлари, (2), 258-261.
3. Mirzaakbarov, D. D. (2021). Directions for the introduction of new information technologies in education. Экономика и социум, 4(83).
4. Grigori Petrov (2021) Tarjimon: Niyat Sultonmurodov "Oq nilufarlar yurtida" 49-63